

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. <https://henriquevieirafilho.com.br>

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

Artigo publicado originalmente no Jornal O Serrano, em 12 de novembro de 2021 - 6280 - CXIII

Homenagem Ao Dia Da Consciência Negra

Sendo um homem branco, não tenho autoridade para abordar este tópico sobre certos aspectos que só um afrodescendente tem propriedade e a experiência de quem realmente vive a questão em seu dia-a-dia.

Por outro lado, como artista plástico apaixonado pelas mais diversas culturas milenares, posso prestar minhas sinceras homenagens e admiração ao **Dia Da Consciência Negra** (20 de novembro), por meio da **Exposição Diversidade**, a qual, neste ano, será em Serra Negra / SP, com entrada franca.

Bem sei que muitos artistas focam nas adversidades e buscam denunciar por meio de suas obras, mas, eu prefiro focar na beleza das cores, das formas e das tradições populares, em especial, por meio de figuras femininas, empoderadas e, na

maioria das vezes, representando figuras icônicas ou fascinantes personagens mitológicos.

Por defender que todas as culturas merecem ser compartilhadas e experienciadas, retrato por fotografias e pinturas temas indígenas, orientais, europeus e afros, sem distinção e, eventualmente, até miscigenando, tal qual ocorre na população de nosso Brasil.

Claro que, nesta exposição, em especial, selecionei as obras que homenageiam a **Cultura Afro**, como os exemplos que se seguem, em imagens e histórias:

Mermaid Kianda (gravura acrílica sobre tela) - inspirada na mitologia angolana, esta sereia concedia desejos de riquezas e, caso o beneficiado agisse com avareza, seria condenado à eternidade no fundo do oceano, às vezes, levando junto toda a aldeia. Esta pintura já esteve em exposições em Madri, Barcelona e Viena.

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

Artista plástico Henrique Vieira Filho e Amanda Canela, que posou para a pintura da sereia de Angola

Indomitable (gravura acrílica sobre tela) - obra do acervo particular da grande cantora Aline Wirley, gentilmente cedida para esta Exposição. Esta tela é composta por texturas de asas de borboleta, penas de aves, ambas africanas, assim como os grafismos e tatuagens pintadas sobre a pele desta poderosa guerreira.

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

A cantora Aline Wirley, Henrique Vieira Filho e Fabiana Vieira, com a pintura ao fundo

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

Henrique Vieira Filho com sua pintura *Indomitable*, onde retrata a cantora Aline Wirley

“The Goddess Of The Seas” (gravura acrílica sobre tela) - inspirada nas tradições afro-brasileiras, em especial, lemanjá, a obra retrata a rainha do mar, deusa protetora, maternal e, ao mesmo tempo, senhora da força da natureza das águas, implacável quando necessário.

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

[Clique para download desta foto em alta resolução](#)

A modelo Tayná Ferreira posando para a tela The “Goddess Of The Seas”

Tela: Godx Deity
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: Godx Deity
Artist: Henrique Vieira Filho

Oil and Latex Paint on canvas
Size: 60 x 80 cm - 23,6 x 35 inches
Year: 2020 - Unique Piece
Hand signed by the Artist

Releitura de pinturas de Carl Gustav Jung publicadas em sua obra "O Livro Vermelho"

Tela: Birth Of The Saci
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: Birth Of The Saci
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm - 31,5 x 47,25 inches
Year: 2019
Original Limited Edition Engraving: 08
Hand signed by the Artist

De origem tupi-guarani, não possui forma, daí sua associação com a força do vento (redemoinho...), capaz de revirar o ambiente. Ao tomar contato com a cultura africana, associou-se a imagem de uma criança, que teria até perdido uma perna devido à capoeira.

Tela: African Aphrodite
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: African Aphrodite
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm - 31,5 x 47,25 inches
Year: 2017
Original Limited Edition Engraving: 08
Hand signed by the Artist

O esplendor da afrodescendente, uma Vênus Orixá, integrada aos grafismos urbanos.

Tela: African Gioconda
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: African Gioconda
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm - 31,5 x 47,25 inches
Year: 2017
Original Limited Edition Engraving: 08
Hand signed by the Artist

A homenagem à beleza da etnia afro estampada tanto nesta moderna Mona Lisa, quanto nos grafismos, inspirados nos tecidos artesanais africanos.

Tela: Decipher Me
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: Decipher Me
Artist: Henrique Vieira Filho
Mixed media on canvas
Size: 80 x 120 cm - 31,5 x 47,25 inches
Year: 2017
Original Limited Edition Engraving: 08
Hand signed by the Artist

Alada, felina e humana, o fascínio da esfinge em toda a sua sedução e poder.

Série Diversidade

A Série Diversidade é composta por Fotografias Fine Art, muitas das quais integram o livro "Les Brésiliens vus par les Brésiliens" (Os Brasileiros vistos pelos Brasileiros), com lançamento no Salão do Livro de Paris, em março de 2016.

Nesta Série, o biotipo étnico de cada indivíduo, ainda que possa predominar em uma direção, jamais nega a miscigenação de nosso povo e nunca limitará sua visão de mundo.

A orientação de vida de cada um transcende a própria tradição étnica ancestral.

Henrique Vieira Filho desenvolveu padrões gráficos baseados em tribais indígenas brasileiros (especialmente, artesanatos marajoaras...), africanos, orientais, célticos e, até mesmo, modernos grafites urbanos, os quais foram projetados (literalmente, via projetor...) tendo a pele como tela. Eventualmente, incluiu pintura corporal, como reforço à proposta étnica.

Fotografia Fine Art: African Marajoara Artista: Henrique Vieira Filho

Title: African Marajoara
Artist: Henrique Vieira Filho
Size: A3 - 29,7 x 42 cm - 11,69 x 16,53 inches
Year: 2016
Original Photography Limited Edition: 80
Hand signed by the Artist

Fotografia Fine Art: African Chinese
Artista: Henrique Vieira Filho

Título: African Chinese
Artist: Henrique Vieira Filho
Size: A3 - 29,7 x 42 cm - 11,69 x 16,53 inches
Year: 2016
Original Photography Limited Edition: 80
Hand signed by the Artist

O contraste cultural do biotipo afrodescendente em contraponto às projeções de símbolos orientais (Yin e Yang).

Fotografia Fine Art: African Celtic
Artista: Henrique Vieira Filho

Título: African Celtic
Artist: Henrique Vieira Filho
Size: A3 - 29,7 x 42 cm - 11,69 x 16,53 inches
Year: 2016
Original Photography Limited Edition: 80
Hand signed by the Artist

Grafismos célticos projetados sobre a pele e ao fundo.

Fotografia Fine Art: African Celtic
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: African Celtic
Artist: Henrique Vieira Filho
Size: A3 - 29,7 x 42 cm - 11,69 x 16,53 inches
Year: 2016
Original Photography Limited Edition: 80
Hand signed by the Artist

Grafismos célticos projetados sobre a pele e ao fundo.

Fotografia Fine Art: African Chinese
Artista: Henrique Vieira Filho

Title: African Chinese
Artist: Henrique Vieira Filho
Size: A3 - 29,7 x 42 cm - 11,69 x 16,53 inches
Year: 2016
Original Photography Limited Edition: 80
Hand signed by the Artist

O contraste cultural do biotipo afrodescendente em contraponto às projeções do dragão oriental.

Estejam todos convidados a prestigiar o **Dia da Consciência Negra**, visitando a **Exposição Diversidade**, onde poderão ver de perto as obras acima e muitas outras mais:

**Abertura às 10hs, dia 20 de novembro de 2021, no Mercado Cultural:
Praça XV de Novembro - Estância Suíça, Serra Negra - SP - Entrada franca
A exposição permanece aberta do dia 20 ao 25 de novembro*
Apoio: Prefeitura Municipal de Serra Negra**

Exposição Virtual - Dia Da Consciência Negra - 2020
Assista em [Dia Da Consciencia Negra - YouTube](#)

Artes de Henrique Vieira Filho
Exposição Diversidade 2021 - Artes Visuais e Capoeira
Assista em <https://youtu.be/JDxLqa8Mktc>

Exposição Diversidade 2021 - Artista Visual Henrique Vieira Filho em uma roda de Capoeira com a Academia Raça e Fundamento Visuais e Capoeira
Assista em [https://youtu.be/ WEldKlpdAg](https://youtu.be/WEldKlpdAg)